

A REVIEW OF THE STUDIES ON VOCATIONAL GUIDANCE IN KYRGYZSTAN

Beknazar kyzy G.

Kyrgyzstan - Turkey Manas University, Institute of Social Sciences, Department of Educational Sciences, Guidance and Psychological Counseling Program, Bishkek/Kyrgyzstan.
ORCID: 0000-0002-1566-6046

Efiliti E.

Assoc. Prof. Dr.
Kyrgyzstan - Turkey Manas University, Faculty of Letters, Department of Educational Sciences, Bishkek/Kyrgyzstan.
Necmettin Erbakan University Faculty Education. Konya/Turkey
ORCID : 0000-0003-1158-5764

ОБЗОР ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ В КЫРГЫЗСТАНЕ

Бекназар кызы Г.

Кыргызско – Турцкий Университет Манас, Институт социальных наук, Факультет педагогических наук, Программа психологической помощи и консультации, Бишкек, Кыргызстан.
ORCID: 0000-0002-1566-6046

Эфилти Э.

Проф. Др., Кыргызско – Турцкий Университет Манас, Факультет Педагогике, Департамент Педагогических Наук, Бишкек/Кыргызстан.
Университет Нежметтина Эрбакана, Педагогический Факультет. Конья/Турция.
ORCID: 0000-0003-1158-5764

Abstract

This research was carried out to examine the studies on vocational guidance in Kyrgyzstan. In the research, a literature review model from the qualitative research method was used. Content analysis technique was used in order to examine the theses of the articles related to vocational guidance. According to the findings obtained in the research; It was concluded that the researchers working in terms of gender were mostly men, most of the studies consisted of articles, and the methods used in the research were mostly done with descriptive research method, and the data they used were mostly obtained through document analysis. Considering the results of the studies examined, it was concluded that students were more affected by their families in choosing a profession, and that vocational guidance was carried out by teachers during the lessons in schools. It was concluded that in most of the studies, suggestions were made based on the implementation of school and extracurricular activities related to vocational guidance in cooperation with families.

Аннотация

Данное исследование было проведено для изучения исследований по профориентации в Кыргызстане. В исследовании использовалась модель обзора литературы из качественного метода исследования. Для проверки диссертаций и статей, касающихся профориентации, применялся метод контент-анализа. Согласно выводам, полученным в ходе исследования; Был сделан вывод, что исследователи были в основном мужчинами, большая часть исследований состояла из статей, а методы, использованные в исследовании, в основном проводились описательным методом исследования, а данные, которые они использовали, в основном были получены путем анализа документов. По результатам рассмотренных исследований сделан вывод о том, что на учащихся в большей степени повлияла семья при выборе профессии, а профориентация осуществлялась учителями на уроках в школах. Сделан вывод, что в большинстве исследований внесены предложения, основанные на реализации внешкольных и внеклассных мероприятий, связанных с профориентацией, во взаимодействии с семьями.

Keywords: Profession, guidance, vocational guidance

Ключевые слова: Профессия, ориентация, профориентация.

Работа – это связь человека с реальностью. Вот почему людям нужна работа. Профессия является важнейшим ресурсом человека и одним из важнейших факторов, благодаря которым он пользуется уважением окружающих, имеет место в обществе, зарабатывает на жизнь и реализует себя. Професси-

ональная ориентация, предпочтения, выбор и некоторые задачи профессионального развития человека, которые возникают в процессе развития карьеры, обычно происходят в процессе образования. Появились некоторые институты, которые берут на себя задачу подготовки молодых людей к выбору профессии. Одним из таких институтов является

институт «Консультации» [5]. Консультации— это работа по познанию человека, раскрытию себя, принятию собственных решений, управлению собственной жизнью и ответственному оказанию помощи человеку в достижении результатов. Профориентация – это помощь, оказываемая лицам в ознакомлении с различными профессиями, в выборе подходящих профессий, в подготовке к профессии и в профессиональном развитии. Профориентация как часть жизни человека вызвала интерес во многих аспектах и может стать темой исследования. В литературных исследованиях видно, что этой темой занимались ученые разных стран. Документальное изучение исследований, проводимых в Кыргызстане по профориентации, составило задачу настоящего исследования.

Основной целью исследования является изучение исследований по профориентации в Кыргызстане. В соответствии с этой общей целью были получены ответы на следующие вопросы: исследования по профориентации в Кыргызстане каково распределение исследований: по полу исследователей; по их типам; по использованным им методам исследования; в соответствии с используемыми методами сбора данных; по рабочей группе; по результатам и по рекомендациям исследований?

Метод

В этом исследовании, в котором использовался метод качественного исследования, техника «контент-анализа» использовалась для изучения в общей сложности 13 источников, состоящих из диссертаций и научных статей, полученных из 8 университетов и из сайта высшего аттестационного комиссии в Кыргызстане в зависимости от профориентации.

Результаты

При рассмотрении распределения исследований по профориентации в Кыргызстане, что является первой подцелью исследования, по полу исследователей, показало что, в исследовании приняли участие 7 (53,8%) мужчин-исследователей и 6 (46,1%) женщин-исследователей.

Согласно распределению исследований по типам, что является второй подцелью исследования, было выявлено 7 (53,8%) статей, 4 (30,7%) дипломных работ и 2 (15,4%) докторских диссертаций.

Третья подцель исследования, которая заключается в распределении исследований по профориентации в Кыргызстане по методам исследования, найденных исследованиях является описательный метод исследования (8) 61,5%, качественный метод исследования 4 (30,7%) и смешанный метод 1 (7,6%).

Учитывая распределение исследований по профориентации в Кыргызстане, что является четвертой подцелью исследования, в соответствии с используемыми методами сбора данных, инструменты сбора данных, использованные в исследованиях, включали анализ документов 6 (46,1%), анкетирование 2. (15,3%), шкала 2 (15,3%), и наблюдения 1 (7,6%).

При анализе распределения исследований по профориентации в Кыргызстане, которая является

пятой подцелью исследования, по учебным группам, наиболее изученной группой в исследованиях являются документы 8 (57,1%), за которым следует школьники среднего школа 3 (21,4%) и преподаватели 2 (14,2%), студенты вузов 1 (7,1%) и граждане 1 (7,1%).

При рассмотрении распределения результатов исследований по профориентации в Кыргызстане, которое является шестой подцелью исследования, по плотности, 9 (26%) исследований по профориентации в Кыргызстане пришли к выводу, что семейный фактор предшествует факторам, влияющим на выбор учащимися профессии. 4 (11,7%) пришли к выводу, что внедрение учебных программ в школах профориентации повысит осведомленность учащихся о профессиях. Опять же, 4 (11,7%) пришли к выводу, что, когда профориентационные занятия для учащихся проводятся в сотрудничестве с семьями, школами и различными учреждениями, они более эффективны и успешны.

Учитывая распределение исследований по профориентации в Кыргызстане, что является седьмой подцелью исследования, согласно рекомендациям исследователей изученных исследований, было отмечено, что профориентационные исследования проводились внешкольной и внеучебной деятельностью в 6 (19,3 %) исследованиях, а ориентация на профессию выявлена в 5 (16 %) исследованиях, в исследовании высказано предложение сделать это в сотрудничестве школы и семьи.

Обсуждени

Если рассмотреть распределение исследований, написанных в Кыргызстане по профориентации, по их типам, то видно, что основу составляют статьи (7). При сравнении статей с бакалаврской (4) и докторской (2) диссертациями был сделан вывод о неравноценности предмета профориентации. Это может быть связано с тем, что в высших учебных заведениях не уделяется должного внимания профориентации. Çarkit [4], изучая исследования, проведенные в Турции в области консультирования по вопросам карьеры и профессиональной ориентации, пришел к выводу, что большинство диссертационных исследований составили 58 магистерских и 15 докторских диссертаций, что показало сходство с результатами этого исследования.

При изучении распределения исследований, написанных по профессиональной ориентации, в соответствии с используемыми методами исследования в значительной степени использовались описательные исследования. Çarkit [4] обнаружил, что было проведено больше всего реляционных и описательных исследований, а исследований качественных и смешанных методов. Это подтверждает результат исследования.

Согласно другому выводу исследования, было замечено, что исследования по профессиональной ориентации в основном проводились с анализами документов и старшеклассниками, Çarkit [4] при рассмотрении кандидатских диссертаций в области карьерного консультирования и профессиональной

ориентации в Турции пришел к выводу, что исследовательская группа была сформирована в основном из старшеклассников, а затем из студентов университетов, что подтверждает результаты исследования.

При оценке тем, связанных с профориентацией, с точки зрения результатов исследований, было выявлено, что наиболее влиятельным фактором в процессе профессиональной ориентации учащихся является семья. Абдыракунова [8] и Мусарова [7], в своем исследовании профориентации как проблемы образования был сделан вывод о том, что поддержка профессий членами семьи и родителями, отношение к профессиональным решениям помогают им сделать более здоровый выбор. Относительно эффекта составления учебных планов по профориентации на уроке Сманбаев [9] пришел к выводу, что в учебном процессе начать ориентирование учащихся на профессию с младшего школьного возраста. Это формирует интереса к профессии у школьников.

Сманбаев [9] пришел к выводу, что в процессе профориентации сотрудничество школы, семьи и различных учреждений облегчает выбор профессии школьников.

Когда темы, связанные с профессиональной ориентацией, которая является следующей подцелью исследования, были оценены с точки зрения рекомендаций исследований, был сделан вывод, что большинство исследователей рекомендовали осуществлять профессиональную ориентацию в школьной и внеклассной деятельности на основе сотрудничества с семьями. Темирбекова [11] и Весек [12] предположили, что организация внешкольных мероприятий оказывает положительное влияние на учащихся и их семьи, поскольку они посещают различные учреждения для занятий, связанных с профессиями. Они предположили, что осуществление внеучебной профессиональной деятельности специалистами в школах дает возможность учащимся и родителям больше узнать о профессиях и принять правильное решение. Рекомендовано проведение профессиональной ориентации в сотрудничестве со школой-семьей [8]. Была подчеркнута важность проведения профориентации всем школьным сообществом вместе с семьями и высказано мнение, что профориентация, проводимая администрацией школы и семьями, даст более эффективные результаты.

References

1. Büyüköztürk Ş., Çakmak K., Akgün Ö., Karadeniz Ş. and Demirel F., (2012). *Scientific Research Methods*. Ankara: Pegem Academy [опубликована на турецком].
2. Belen Ö., (2019). *Analysis of Postgraduate Theses on Domestic Violence in Turkey*, Konya: Necmettin Erbakan University (Published Master's Thesis) [опубликована на турецком].
3. Berrios, R., & Lucca, N., (2006). *Qualitative methodology in counseling research: Recent contributions and challenges for a new century*. *Journal of Counseling & Development*, 84(2), 174-186.
4. Çarkıt, E., (2019). *Research Tendencies of Postgraduate Theses in the Field of Career Counseling and Vocational Guidance in Turkey*, *Manas Journal of Social Research*, 8 (2): 1503-1514 [опубликована на турецком].
5. Eryetiş M. V., (2016). *Vocational Selection and Vocational Guidance* (Published Master's Thesis) [опубликована на турецком].
6. Karasar N., (1984). *Scientific Research Methods* 23(1), 96-104. Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. LTD.ŞTİ [опубликована на турецком].
7. Musarova A., (2018), *Factors affecting the career choice of Kyrgyzstan-Turkey Manas University students* (undergraduate thesis).
8. Siyaev T.M., Abdirakunova C.S., (2017). *Professional mentoring as a problem of education*. National Certification Authority [опубликована на русском].
9. Smanbaev O.A., (2020). *Developing aspects of vocational guidance offered to students in village schools*. *Vestnik Arabaeva I*, 2020 [опубликована на русском].
10. Smanbaev O.A., (2013). *Vocational guidance for students in the educational process*. National Certification Authority, 2013 [опубликована на русском].
11. Temirbekova C. (2017). *Investigation of professional maturity levels of high school senior students*. Undergraduate thesis, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, 2017.
12. Vesek N., (2018). *Socio-cultural factors in career choice* (Bishkek city secondary school 11th grade example). Undergraduate thesis Kyrgyzstan-Turkey Manas University, 2018.